

ВЛИЯНИЕ КАТАЛИЗАТОРА В СИНТЕЗЕ 5-БРОМ-2-((1-ФЕНИЛ-1Н-1,2,3-ТРИАЗОЛ-4-ИЛ)МЕТОКСИ) БЕНЗАЛЬДЕГИДА И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ

Усманова С.Г. ^{1,2}

Абдугафуров И.А. ²

Ортиков И.С. ³

Мадиханов Н ¹

¹ Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий,

² Национальный университет Узбекистана,

³ Институт химии растительных веществ Академии наук Республики
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7655408>

Аннотация

В работе приведены результаты исследований реакций получения 1,2,3-триазолов на основе 5-бром-2-((1-фенил-1Н-1,2,3-триазол-4-ил)метокси) бензальдегида и их производные. Изучено влияние катализатора в синтезе 1,2,3-триазолов.

Ключивые слова: бромпропаргил, фенилазид, 1,2,3-триазол, 1,3-диполярное циклоприсоединение.

1,2,3-триазол является одним из пары изомерных химических соединений с молекулярной формулой $C_2H_3N_3$, называемых триазолами, которые имеют пятичленное кольцо из двух атомов углерода и трех атомов азота. 1,2,3-триазол представляет собой основной ароматический гетероцикл.

Они существуют в двух изомерных формах, а именно в 1,2,3-триазолах и 1,2,4-триазолах и являются что они устойчивы к окислению, восстановлению и гидролизу как в кислых, так и в щелочных условиях из-за их ароматической природы [1].

Замещенные 1,2,3-триазолы могут быть получены с использованием циклоприсоединения Хьюсгена к азидному алкину, в котором азид и алкин подвергаются реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения. Группы Шарплесс, Меддал и коллеги независимо представили использование солей меди получить лучшие выходы и хорошую региоселективность, среди нескольких преимуществ [2]. Как одна из лучших клик-реакций на сегодняшний день, катализируемое (CuAAC) медью азид-алкиновое циклоприсоединение характеризуется огромным ускорением.

В последнее время молекулы, 1,2,3-триазолы, приобрели большое значение в области полимеров и материаловедения благодаря своим превосходным свойствам, таким как сильная антимикробная и противообрастающая природа триазольного кольца, а также простота синтетических процедур и исключительно высокий выход конечного продукта. [3,4].

В первые нами синтезированы пропаргиловый эфир 5-бром орто-пропаргилоксибензальдегида и их производные. На основе полученных эфиров взаимодействие с ароматическими азидами проведена реакция 1,3-диполярного циклического соединения и синтезированы соответствующие 1,2,3-триазол производные. Изучено влияние катализатора на протекание реакции. В первом этапе синтеза синтезирован 5-бром орто-пропаргилсалицил альдегид алкилированием смеси соответствующих пропаргилбромидов в соотношении 1:1 при участии ТБАБ (тетрабутил-аммоний бромид). В качестве растворителя использован ацетонитрил. Реакция протекает по схеме:

Следующем этапе синтеза является реакция азид-алкильного циклоприсоединения между соответствующими ароматическими азидами с 5-бром орто-пропаргилоксибензальдегидом. 1,3-диполярное циклоприсоединение органических азидов к тройным связям подобно написано в литературе[5]. Реакция смеси 5-бром орто-пропаргилоксибензальдегида с ароматическим амидом в соотношении 1:1 проведена в течение 4-6 часов при температуре кипения толуола 110°C. Ход реакции контролирован тонкослойной хроматографией. В качестве катализатора апрорированы Cu_2Cl_2 , Cu_2Br_2 и Cu_2I_2 . В результате выявлено воздействием на ход реакции, которое увеличивается иода в следующем ряду: $\text{Cu}_2\text{Cl}_2 < \text{Cu}_2\text{Br}_2 < \text{Cu}_2\text{I}_2$.

Полученные выходы производных продукт показано в таблице:

№	Катализатор	Время	Температура	Выход образования
---	-------------	-------	-------------	-------------------

		реакции (час)	реакции	1,4-изомера реакции, %	В
3	Cu_2Cl_2	9	110 °C	61	
4	Cu_2Cl_2	9	110 °C	63	
3	Cu_2Br_2	7	110 °C	64	
4	Cu_2Br_2	7	110 °C	67	
3	Cu_2I_2	6	110 °C	71	
4	Cu_2I_2	6	110 °C	76	

Таким образом, рекомендовано оптимальные реакции условия и использовать в качестве растворителя толуола и в качестве катализатора меди (I), при температуре кипения растворителя в течение 4-6 часов. При этом с высоким выходом образуется соответствующие производные триазола-1,4 изомеров. Структура полученного 1,2,3-триазола и его производного была подтверждена ИК-, ^1H ЯМР- и ^{13}C ЯМР-спектроскопическими методами.

Литературы:

1. Y. L. Angell, K. Burgess, Chem. Soc. Rev. 2007г. 36.P. 1674-1689.
2. F. Himo, T. Lovell, R. Hilgraf, V. V. Rostovtsev, L. Noodleman, K. B. Sharpless, V. V. Fokin, J. Am. Chem. Soc., 2005. 127. P 210-216.
3. B. F. Straub, Chem. Commun. 2007, P.3868-3870.
4. H. Hiroki, K. Ogata, S.-i. Fukuzawa, Synlett, 2013. 24. P.843-846.
5. Djafri Ayada, Derdour Aicha // Monography. University of Annee. 18.03.2014.P. 164.

